
**NOMODDIY MADANIY MEROS HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕМАТЕРИАЛЬНОМ КУЛЬТУРНОМ
НАСЛЕДИИ
SOME REFLECTIONS ON INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE**

*O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti
Folklor va etnografiya kafedrası dotsenti
Kudaybergenova Bibiaysha Bazarbaevna*

***Annotatsiya:** Maqolada Qoraqalpog'istonning nomoddiy madaniy merosi nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida ham yuksak qadrlanib kelinayotganligi an'analar qoraqalpoq madaniyatining nomoddiy merosi sifatida saqlanib, hozirgi kunda ham targ'ib etilayotgan aytisio', qissaxonlik va terme muhim o'rin tutishini keltirilgan. Ya'ni, Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari milliy madaniyatning asosiy ustunlaridan biri ekanini va uni asrab-avaylash zarurligini haqqida aytilgan.*

***Аннотация.** В статье отмечается, что нематериальное культурное наследие Каракалпакстана высоко ценится не только в региональном, но и в мировом масштабе, что традиции сохраняются как нематериальное наследие каракалпакской культуры и занимают важное место в популяризации айтысу, киссаханлык и терме. То есть говорится о том, что каракалпакские народные песни являются одним из основных столпов национальной культуры и о необходимости их сохранения.*

***Abstract:** The article notes that the intangible cultural heritage of Karakalpakstan is highly valued not only on a regional but also on a global scale, that traditions are preserved as an intangible heritage of Karakalpak culture, and that they hold an important place in the popularization of aytis, kissahanlyk, and terme. That is, it is said that Karakalpak folk songs are one of the main pillars of national culture and that they must be preserved.*

***Kalit so'zlar:** Qoraqalpoq san'ati, nomoddiy madaniy meros, aytis (aytys), qissaxonlik va terma, xalq qo'shiqlari.*

***Ключевые слова:** Каракалпакское искусство, нематериальное культурное наследие, айтысу, киссаханлык и терме, народные песни.*

***Keywords:** Karakalpak art, intangible cultural heritage, aitysu, storytelling and termes, folk songs.*

Dunyodagi barcha xalqlarning o'ziga xos madaniyati bor va bu madaniyat insonlar paydo bo'lgan davrlardan, ya'ni Odam Ato va Momo Havo davridan boshlangan deb qaraladi. Nomoddiy madaniy meros ham o'sha qadim zamonlarda shakllangan. Uning eng muhim turlaridan biri og'zaki ijoddir. Bu odamlar tomonidan og'zaki ravishda yaratilgan so'z san'ati bo'lib, keyinchalik "folklor" deb atalgan. Ya'ni xalq og'zaki ijodi va madaniyati degan ma'noni bildiradi. Folklor quyidagi turlarga bo'linadi:

- **Epik tur** — qahramonlik, tarixiy voqealar haqidagi doston va rivoyatlar
- **Lirik tur** — his-tuyg'u, muhabbat, kayfiyatni ifoda etuvchi she'r va qo'shiqlar
- **Dramatik tur** — sahna ko'rinishiga mos, dialog va harakatga asoslangan asarlar
- **Maxsus tur** — urf-odatlar, marosimlar, xalq o'yinlari kabi alohida shakllar

Bu turlar insonlar madaniyatining ildizlari va og'zaki ijod (folklor)ning asosiy jihatlarini tushuntirib berishga qodir. Nomoddiy madaniy meros, ayniqsa so'z san'ati bilan bog'liq turlari asrlar davomida asta-sekin rivojlanib, keyinchalik yozma adabiyotning paydo bo'lishiga asos solgan. Bugungi badiiy adabiyotdagi barcha janrlar ham aynan shu og'zaki ijod va nomoddiy madaniy meros negizida shakllangan.

Shuningdek, bu meros turkiy xalqlarning ma'naviyatini boyitishda, ularga ruhiy kuch va ilhom berishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Nomoddiy madaniy meros bir nechta yo'nalishlarga bo'linadi. Ularning birinchi yo'nalishi hozirgi kunda jamiyat madaniy hayotida yetakchi o'rin tutadi. Ya'ni, bu yo'nalish xalq hayotida faol qo'llaniladi, an'ana va qadriyat sifatida saqlanib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Bu demak, nomoddiy madaniy merosning ahamiyati, uning adabiyotga ta'siri va hozirgi jamiyatdagi o'rni haqida tushuncha xosil qiladi. Jumladan, jamiyatning madaniy hayoti bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar haqida fikr yurtadigan bo'lsak, masalan, **Navro'z bayrami** — milliy birlashuv, tabiatning qayta yangilanishi va yashashi an'anaviy marosim sifatida iz qoldirgan. Bu bayram oilaviy tadbir, oziq-ovqat tayyorlash, qo'shiq-raqs, jirov, baxshi va folklor ko'rsatuvlari bilan o'tkaziladi. Qoraqalpog'istonning nomoddiy madaniy merosi nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida ham yuksak qadrlanib kelinmoqda. So'nggi yillarda bu merosning bir necha noyob namunalari xalqaro tan olinishi va muhofazasi bo'yicha muhim qadamlar tashlandi. Navro'z va boshqa xalq sayillarida o'tkaziladigan ot o'yinlari, milliy kurash musobaqalari va an'anaviy taomlar tayyorlash jarayonlari ham nomoddiy merosning muhim bo'lagidir. Qoraqalpoq xalqining folklorida **aytisio'**, **qissaxanliq** va **terme** an'anasi muhim o'rin tutadi:

1. **Aytisio'** — ikki shoir yoki jirovning improvizatsiya asosida o'zaro poetikalik jo'rliqi. "Aytisio'" so'zi "aytishish", ya'ni fikrni go'zal so'zlar orqali ifodalash va bahslashish ma'nosini anglatadi. Ular mavzu, til, madhiyo

va fikrlarni qarshi tomonga taqdim etishadi. Qiz va yigit aytisio‘i : Yoshlar o‘rtasidagi ishqiy-yumoristik baxslar. Shoirilar aytisio‘i : qoraqalpoq adabiyoti va folklorining eng murakkab va professional janrlaridan biri bo‘lib, unda ikki ijodkor (shoir) tayyor-garliksiz, bevosita jarayonning o‘zida she‘riy bahs olib boradi, falsafiy va aloqiy mavzulardagi musobaqasi. Masalan, buyuk shoir Ajiniyaz bilan va Qozoq aqin qizi Meneshning aytishuvlarini keltirsak o‘rinli.

2. **Qissaxanliq** — qisqa, ta’sirli hikoyalar yoki filosofiy fikrlar, urf-odatlar, tarixiy voqealar asosida berilib, ma’noga ega bo‘ladi. Ular odatda jamoat oldida ta’lim maqsadida aytiladi.
3. **Terme** — lirik-falsafiy mazmundagi qisqa she‘rlar, ko‘pincha muxabbat, vatanparvarlik, insonparvarlik, tabiat va hayotiy mullohzalarga bag‘ishlanadi. Termelar odatda qoraqalpoq xalq ijodining zabardast vakillari bo‘lgan jirovlar, baxshilar tomonidan ijro etiladi va aytishuv yoki konsertlarda ko‘tarilib, ko‘pchilikka ta’sir qiladi. [1] Ijro jarayonida asosan qo‘biz yoki dutor ishlatiladi. Qo‘bizning mungli ohangi termedagi falsafiy fikrlarning tinglovchi qalbiga chuqurroq kirib borishiga yordam beradi.

Bu an’analar qoraqalpoq madaniyatining nomoddiy merosi sifatida saqlanib, hozirgi kunda ham targ‘ib etilmoqda.

Xalq bayramlari (Mustaqillik kuni) — ularda milliy kiyim-kechaklar, folklor qo‘shiqlari, raqslar, teatrlar, feerverklar orqali jamiyat madaniyati

faoliyatini ko‘rsatadi. Ushbu bayram 1-sentyabr kuni marosimli va rang-barang shaklda nishonlanadi. Milliy bayram do‘stlik, xayriya va har tomonlama hurmatga tayangan xalqimizning barcha orzularini namoyon etadigan bayramdir. O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan turli millatlar vakillari millati, dini va irqidan qat’iy nazar O‘zbekistonning barcha hududlarida faol nishonlaydilar. [2] Bu tadbirlar nomoddiy madaniy merosning jamiyat madaniy hayotidagi asosiy ifodasi hisoblanadi.

Nomoddiy madaniy merosning ikkinchi yo‘nalishida Qoraqalpoq xalqi misolida milliy madaniyatning boyligi va o‘ziga xosligi ko‘rsatiladi. Qoraqalpoq xalqi o‘zining qadimiy tarixi, ko‘chmanchi hayot tarzi, urf-odatlari va an’analari bilan ajralib turadigan millat hisoblanadi. Ular asrlar davomida avlodan-avlodga o‘tib kelayotgan boy og‘zaki ijod va badiiy merosni saqlab kelgan. Hatto turli joylarga ko‘chib yurgan bo‘lsalar ham, o‘z tili, san’ati va madaniyatini yo‘qotmasdan, uni asrab qelganlar.

Qoraqalpog‘istonda yashovchi turli millatlar ham o‘z nomoddiy madaniy merosini namoyon qilish orqali o‘z an’analarini saqlagan holda, avlodan-avlodga yetkazishda katta xissalar qushib, ma’naviy-tarbiyaviy muhitni rivojlantirmoqda. Bu jarayon har bir millatning o‘zligini, madaniyati va ma’naviyatini belgilaydi.

Shuningdek, qoraqalpoq xalqida ijro san’ati muhim o‘rin tutadi. Unga quyidagilar kiradi: xalq qo‘shiqlari va dostonlar; jirov va baxshilar ijrosi; ertak aytuvchilar; folklor namunalari (terma,

lapar va boshqalar); musiqa va qo'shiqchilik san'ati; xalq sirki (dorbozlik); qiziqchilik, raqs, aytishuv; askiya, latifago'ylik. Bularning barchasida Qoraqalpoq xalqining nomoddiy madaniy merosi, uning boy ijro an'analari va bu merosning avlodlarga yetkazilishidagi ahamiyati haqida bayon qilinadi.

Nomoddiy madaniy merosning uchinchi yo'nalishi xalqlarning urf-odatlarini, an'analari va marosimlari bilan bog'liqdir. Qoraqalpoq xalqi ham o'z tarixi, madaniyati, san'ati, bilimlari, his-tuyg'ulari va orzu-intilishlarini asrlar davomida namoyon etib kelmoqda.

Har bir millatning ma'naviyati va kelajagini uning tarixi, milliy qadriyatlari, urf-odatlarini va an'anasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ota-bobolardan meros bo'lib kelgan: urf-odatlar, irim-sirimlar, marosimlar, bayramlar, xalq tadbirlari bularning barchasi nomoddiy madaniy meros tarkibiga kiradi. Jumladan, misol sifatida, umumxalq bayrami bo'lgan Navruzni olish mumkin. Bu bayramda har bir millat o'zining milliy taomlari; kiyimlari; taqinchoqlari; urf-odat va an'analari bilan ishtirok etadi.

O'zbekistonda 134 dan ortiq millat va elat vakillari yashaydi, shuning uchun Navro'z bayrami turli madaniyatlarni birlashtiradigan, xalqlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlaydigan muhim tadbir hisoblanadi.

Nomoddiy madaniy merosning to'rtinchi yo'nalishi — tabiat va koinotga oid bilim va ko'nikmalaridir. Bu bilimlar eng qadim zamonlardan beri ota-bobolar tomonidan shakllantirilib, avloddan-avlodga o'tib kelmoqda. Bu yo'nalishga

quyidagilar kiradi: an'anaviy tabobatchilik; bog'dorchilik; baliqchilik; dehqonchilik; chorvachilik; pazandachilik. Ushbu sohalardagi bilim va tajribalar hozirgi kunda ham hayotimizda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, kundalik turmushda qo'llanib kelinmoqda. Ularni o'rganish va keng tarqatish jamiyat rivojiga xizmat qiladi.

Shuningdek, xalq orasida tabiat hodisalari va fasllarga oid ko'plab an'anaviy bilimlar mavjud. Masalan, yil fasllari (bahor, yoz, kuz, qish) bilan bog'liq udumlar; "chilla", "saroton", "javza" kabi davr nomlari; momoqaldiroq, chaqmoq, suv toshqini kabi tabiiy hodisalar haqidagi tushunchalar kiritiladi.

Qishloq xo'jaligi qanchalik rivojlangan bo'lmasin, ajdodlarimizning dehqonchilikka oid tajribalari hali ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi sharoitida bu bilimlar juda qimmatli hisoblanadi. Ya'ni, tabiat va koinotga oid xalq bilimlari amaliy sinovlardan o'tgan bo'lib, hosildorlikni oshirishga yordam beradi va zarar kunandalardan himoya qilishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, bu bilimlarni nafaqat qo'llash, balki kelajak avlodga yetkazish ham muhim vazifa hisoblanadi. Demak, tabiat va koinotga oid xalq bilimlari nomoddiy madaniy merosning muhim qismi ekanini va ularni asrab-avaylash hamda avlodlarga yetkazish zarurligini tushuntirish zarur.

Nomoddiy madaniy merosning beshinchi yo'nalishi — xalq hunarmandchiligi va badiiy havaskorlik san'ati an'analari. Bu yo'nalish insonlar

tomonidan qadimdan kundalik hayotda qoʻllanib kelinayotgan amaliy va badiiy faoliyat turlarini oʻz ichiga oladi. Unga quyidagilar kiradi: toʻquvchilik; oʻrmoqsozlik; gilamchilik (alasha gilam, kigʻiz); poyabzal tayyorlash (maqsi, kalish); ustachilik va boshqa hunarmandchilik turlari. Bu hunarlar nafaqat tirikchilik ehtiyojlarini qondirgan, balki xalqning estetik didi va ijodkorligini ham namoyon etgan. Ular badiiy havaskorlik bilan uygʻun holda avloddan-avlodga oʻtib kelmoqdalar.

Nomoddiy madaniy merosning barcha yoʻnalishlari bugungi kungacha oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan. Aksincha, ular zamon talablariga moslashib, yangi shakllarda davom etmoqda. Masalan, Qoraqalpogʻistonda hunarmandchilikning koʻplab (100 dan ortiq) usullari saqlanib qolgan. Bu meros turli millat va elatlarning etnografiyasini, milliy oʻziga xosligini, madaniy qadriyatlarini belgilab beradi.

Shuningdek, Oʻzbekistonda nomoddiy madaniy merosni saqlash va rivojlantirish maqsadida zamonaviy toʻgaraklar tashkil etilmoqda; badiiy havaskorlik jamoalari faoliyat yuritmoqda; amaliy sanʼat va ijod qoʻllab-quvvatlanmoqda. Bu ishlar mamlakat madaniyatini yanada boyitish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yoʻnalishlar shuni taʼkidlaydiki, xalq hunarmandchiligi va badiiy ijod — nomoddiy madaniy merosning muhim qismi boʻlib, u xalqning tarixi, madaniyati va milliy oʻzligini saqlashda katta ahamiyatga ega.

Qoraqalpoq xalq qoʻshiqlari nomoddiy madaniy merosning eng nodir va qimmatli durdonalaridan biri

hisoblanadi. Ular millat madaniyatida muhim oʻrin tutib, yil sayin yanada rivojlanib va keng tarqalib bormoqda.

Qoraqalpoq sanʼati, ayniqsa qoʻshiq va kuylari, Oʻzbekistondagi katta bayramlarda, jumladan Mustaqillik va Navroʻz kabi umumxalq tadbirlarida ijro etilib, xalq madaniyati va sanʼatini koʻrsatib kelmoqda. Xalq ijrochilik sanʼati uzoq yillar davomida sayqallanib, takomillashib bormoqda. Qoraqalpoq xalq qoʻshiqchiligi bir necha turlarga boʻlinadi: qoʻshiqchilik, jirovchilik, baqshichilik, qissaxonlik, terma, aytishuvlar. Bu sanʼat turlari ming yillar davomida saqlanib, xalqning tarixi, urf-odatlarini, etnografiyasi, maʼnaviy dunyosini oʻzida aks etib kelmoqdalar. Ularning hammasi, Qoraqalpoq xalq qoʻshiqlari va ijrochilik sanʼati nomoddiy madaniy merosning ajralmas qismi boʻlib hisoblanadi. U xalq madaniyati va milliy oʻzligini saqlashda katta ahamiyatga ega ekanini tushuntiradi.

Qoraqalpoq xalq qoʻshiqlari nomoddiy madaniy merosning eng qimmatli namunalaridan biri boʻlib, millat hayotida muhim oʻrin egallaydi. Bu sanʼat turi asrlar davomida shakllanib, xalqning maʼnaviy dunyosi va tarixi bilan uzviy bogʻliq holda rivojlangan.

Anʼanaga koʻra, xalq qoʻshiqlari baxshi va jirovlar tomonidan musiqiy asboblardan biri boʻlib, millat hayotida muhim oʻrin egallaydi. Bu sanʼat turi asrlar davomida shakllanib, xalqning maʼnaviy dunyosi va tarixi bilan uzviy bogʻliq holda rivojlangan. Jirovlar qobuz chalish orqali koʻproq qaygʻuli va teran ohanglarni yetkazgan boʻlsa, baxshilar doston va muhabbat mavzularini dutor joʻrligida kuylagan. Ijrochilar qoʻshiq mazmuni va gʻoyasini xalqqa toʻliq yetkazishda muhim rol oʻynagan.

Qoraqalpoq qo‘bizi (musiqa asbobi) YUNESKOning nomoddiy madaniy meros bo‘yicha muhofaza ro‘yxatiga kiritilgan. Qobuz qadimgi torli-kamonli musiqa asbobi bo‘lib, turkiy xalqlar, ayniqsa, qoraqalpoqlar, qozoqlar va qirg‘izlar orasida keng tarqalgan. Qoraqalpoq qobuzi an’anaviy tarzda yaxlit yog‘ochdan (ko‘pincha tutdan) yasaladi, otning yolidan qilingan ikkita torga ega bo‘lib, chuqur va betakror ohang hosil qiladi. Shuningdek, qoraqalpoq o‘tovi (qora uy) yasash an‘analari ham xalqaro miqyosda e’tirof etilgan.

Jirov — qoraqalpoq dostonlarini qo‘buz jo‘rligida ijro etib, jirovchilik an‘anasiga ko‘ra, qoraqalpoq xalqining tarixi, falsafasi va ma’naviy qadriyatlarini yetkazuvchi musiqiy va she’riy san’atning noyob uyg‘unligi hisoblanadi.

Qoraqalpoq qo‘shiqchilik san’ati har bir hudud (voxa)da o‘ziga xos uslub va ijro an‘analari bilan ajralib turadi. Shu jihatdan Qoraqalpog‘iston o‘zining boy va betakror musiqiy merosi bilan e’tiborga loyiq. Bu san’atni rivojlantirishda mashhur ijrochilarning xizmati katta: Ayimhan Shamuratova, Tamara Doshimova, Bibiraba Utepbergenova, Gulparshin Sirimbetova, Bayram Matjanov, Dao‘itbay Qayipov Qoraqalpoq ijrochilik san’ati keng va yuqori diapazonli ovoz, ravon va ta’sirchan avjlar, o‘ziga xos sheva va uslub

bilan boshqa milliy ijrolardan farq qiladi. Bu qo‘shiqlar og‘zaki ijod bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, xalq madaniyatini yanada boyitishga xizmat qiladi.

Xulosa

Qoraqalpoq xalqining nomoddiy madaniy merosi nafaqat Markaziy Osiyo, balki jahon sivilizatsiyasining ajralmas va noyob qismidir. Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq nomoddiy madaniy merosini asrash — bu shunchaki an‘analarni saqlash emas, balki insoniyatning ma’naviy xazinasini boyitish demakdir. Ushbu yo‘nalishdagi davlat siyosati va xalqaro hamkorlik doirasidagi loyihalar madaniyat markazi sifatidagi hududning maqomini yanada mustahkamlaydi.

Qoraqalpoq nomoddiy madaniy merosida xalq qo‘shiqlari, dostonchilik va baxshichilik san’ati: milliy an‘analarni saqlash, yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarni targ‘ib qiladi. Shuning uchun xalq og‘zaki ijodi namunalaridan samarali faoydalanish, ularni saqlash va keyingi avlodlarga yetkazish juda muhimdir. Ya’ni, Qoraqalpoq xalq qo‘shiqlari milliy madaniyatning asosiy ustunlaridan biri ekanini va uni asrab-avaylash zarurligini ta’kidlaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zR Mustaqillik kuni 1-sentyabr milliy bayram hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Xukumat portali qarorlari. 2025 yilda Prezident tomonidan **PQ-68-son qarori** (“2025 yilgi Navro‘z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”) qabul qilingan.
2. **Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.12.2023 года № ПК-405** «О дополнительных мерах по защите, научному изучению и популяризации нематериального культурного наследия».
3. “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonun (2011 yil) hamda Prezident tomonidan 2023 yilda qabul qilingan PQ-405-son qarori — “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o‘rganish va targ‘ib etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” hisoblanadi.
4. Xalq ijodi, urf-odatlar, an’anaviy bayramlar va marosimlar hamda xalq badiiy hunarmandchiligi kabi sohalar 4-bobda — “Xalq ijodiyoti”, “Xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san’ati”, “O‘zbekiston xalq o‘yinlari” moddalari doirasida muhofaza qilinishi, o‘rganilishi va targ‘ib etilishi ta’minlangan.
5. Ayimbetov Q. Xalq danalig‘i – Nokis: “Qaraqalpaqstan”, 1988y.
6. Kundaybergenova B. “Yakkaxon qo‘shiqchilik” T:Turan, 2023y.